

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

Жаксымова Элла Ембергеновна
Республика Каракалпакстан, город Нукус
Средняя школа № 6, Учитель начальных классов

Аннотация: в статье анализируются различные подходы к содержанию и методам проведения дидактических игр на уроках математики в начальных классах. Дидактические игры служат к целям обучения, поэтому нужно их провести в занимательной форме, понятным образом, чтобы учащиеся активно тренировались в упражнениях, а также сформировались у них привычки обязательно выполнить каждое задание. Дидактические игры помогают лучше понять цель каждого урока, цели и задачи каждого упражнения. Эти игры также способствует повышению наглядности урока, включают в себя развитие речи и действий учащихся, вследствие которого у учащихся развиваются волевые качества (зрения, созерцания). Это позволяет учителю самостоятельно мыслить и формулировать своими словами пройденного материала и излагаются рекомендации по их осуществлению на практике.

Ключевые слова: технология, дидактические игры, наглядности, развитие речи, материал, задание, урок, упражнения, действия.

При каждой игре должна быть своя дидактическая цель, а также показана сущности содержание игры. Важное значение имеет формы проведения игр и использование игр, значительно отличающихся от других форм обучения. Эти игры также способствует повышению наглядности урока, включают в себя развитие речи и действий учащихся, вследствие которого у учащихся развиваются волевые качества (зрения, созерцания). Дети активно подключаются к игре, ждут с нетерпением начала игры. Перед началом каждой игры учащимся объясняется правила игры, содержание, а также какие результаты должны достичь в конце игры. Учащие понимания все, на этой основе действует.

Игра для учащихся первого класса «*Весёлые задачи*».

Цель игры : развитие умений устно решать задачи на одно действие.
Оборудование игры: знаки «-», «+».

Ход игры: учитель прочитает текст задачи. Учащиеся показывает тот «знак» по которому решается эта задача.

Задача. У Салима две имеется две черных и четыре красных карандаша. Каким действием используется, чтобы определить сколько всего карандашей у Салима? Учащиеся показывают знак «+». Задача решается устно.

2. Игра «Тишина».

Цель игры: Развитие у учащихся знаний и умений о сложение и вычитании чисел до десяти. Игра проводится по рядам. Оборудование игры: карточки с цифрами, таблица, в котором написаны примеры.

Ход игры: таблицы вывешиваются на доске и или примеры пишется на доске. Игра проводится в молчании. Учитель указкой показывает на 7 и 5. Учащиеся показывают карточку с цифрой 2. Учащиеся могут показать результат с помощью палец. Ряды учащихся правильно и быстро ответившие на вопросы поощряются.

3. «Кто сообразительный».

Цель игры: развитие умений самостоятельно мыслить.

Ход игры: игра проводится в виде соревнования между рядами парт класса. Учитель скажет числа. Учащиеся отгадывают число, предшествующее или чисел, находящихся после него.

Например, какое число в счете предшествует числу 10 (9), какое число после числа три (4), какое число предшествует числу 5 (4) или вопросы «Насколько число 10 больше от 9», «число 9 насколько меньше числа 10»? И объясняется знаки больше, меньше, $10 > 9$, $3 < 4$ [3].

4. Игра «Ошибки Незнайки».

Цель игры: закрепление знаний учащихся о действиях сложении вычитания до десяти, развитие умений самостоятельно мыслить.

Ход игры: на доску пишется числовые равенства. С каждого ряда один ученик выйдет к доске и исправляет ошибки в равенствах. $10-7=4$ $10-3=6$ $7-3=5$, $3+2=6$ $4+3=6$ $4+1=6$. [4]

5. Игра «Кто скорее, кто вернее?!»

Раздаю на каждый ряд парт по одному комплекту цифр от 0 до 9, так, что одному ученику в ряду достается цифра 0, другому 1 и т.д. Я читаю примеры (4×4 ; 9×2 или $40:4$ и пр.), а дети должны быстро сообразить сколько получится, и те, у кого окажутся цифры 1 и 6, выйти к доске и составить число 16. За каждый пример засчитывается очко тому ряду, в котором быстрее и правильно составили ответ. Ряд, набравший большее число очков, выигрывает.

6. Игра «Найди пару»

К доске по очереди выходят по 3 ученика от каждого ряда. Задание: записать в окошках числа, чтобы получились верные равенства.

$$9 \times 4 = ? + ?$$

$$42 : 6 = ? - ?$$

$$76 - 44 = ? \times ?$$

$$27 + 27 = ? \times ?$$

7. Игра «Знаток таблицы».

На доске написаны примеры на умножение и деление. Дети в тетрадях записывают только ответы. По мере завершения работы выходят к доске с тетрадями. Когда все ученики выстраиваются у доски, начинаем проверку ответов. Ученики, у которых выявляются ошибки, проходят на свои места. Таким образом, остаются только те, кто решил всё верно. Они получают звание "Знаток таблицы".

8. Игра «Какой ряд лучше?».

Пишу на доске 3 столбика примеров (для каждого ряда - свои). Учащиеся по одному с каждого ряда выходят и пишут ответы. Проверка коллективная. Побеждает ряд, ученики которого решат свои примеры быстрее и без ошибок.

9. Игра «Таблица умножения».

Учащиеся по очереди называют числа, которые встречаются в таблице умножения. Ученик, который ошибся, выходит из игры.

Так же использую игры со сказочными сюжетами. Играя в такие игры, дети пытаются в связи с сюжетом игры либо хорошо исполнять какие-либо роли (например, роль «Знайки» или роль «Незнайки», Василисы-Премудрой, роль Царицы-Математики и др.)

Условие для хорошего исполнения той или иной роли — это правильное решение задач, или же специальное конструирование ошибок.

Игры, сюжет которых копирует сюжет известных популярных игр, в частности телеигр «Счастливый случай», «Поле чудес», «Звездный час», «Колесо истории» и др.

Игры бессюжетные в том смысле, что для их успешного исполнения необходимо знание правил соревнования и школьный материал. К таким играм можно отнести игры типа «Математическое лото», «Математическое домино», «Математические карты», «Математическая эстафета», «Кто быстрее?» и др.

Список литературы:

1. Блехер Ф.Н. Дидактические игры и занимательные упражнения в 1 классе. М.: 2018. 220 с.
2. Жикалкина Т.К. Дидактическая игра на уроке математики. // Начальная школа. 2017. №3. С. 29-34.
3. Коваленко В.Г. Дидактические игры на уроках математики. М., 2016. 421 с.